

ETUDE DES FACTEURS ASSOCIÉS À L'OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH SUIVIES DANS UNE ONG EN CÔTE D'IVOIRE

Investigateur principal : Kouamé Mathias N'DRI¹

Mail :mathiasndri@pasteur.ci

Cel : 0505039457

Co-Investigateurs

Dr Cataud Marius GUEDÉ¹

Affiliations

1 Département d'Épidémiologie et Recherche Clinique, Abidjan, Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

2 Étudiante à année d'ingénieur à l'Institut Universitaire d'Abidjan

Résumé

Contexte

Le développement des antirétroviraux et des nouvelles stratégies depuis plusieurs décennies a permis d'améliorer la durée de vie des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Cependant l'observance antirétroviral demeure un défi majeur pour voir la charge virale durablement supprimée pour réduire le risque de transmission, de comorbidité et de décès. Cette étude vise à déterminer les facteurs associés chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA suivies dans le Centre d'Assistance Socio-médical de Treichville.

Méthodes

Une étude descriptive transversale sera menée auprès des personnes vivant avec le VIH/SIDA âgées de 18 ans ou plus, sous traitement antirétroviral depuis au moins trois mois, suivies dans le Centre d'Assistance Socio-médical de Treichville. L'observance sera mesurée à travers l'auto-évaluation du patient.

Résultats attendu

- ✓ Proportion des patients observant au traitement ARV
- ✓ Facteurs associés à l'observance au traitement ARV

Mots clés : Antirétroviraux, observance, VIH/SIDA, Côte d'Ivoire

INTRODUCTION

Le nombre de personnes vivant avec le VIH /SIDA était estimé à 37.6 millions en 2020. Parmi ce nombre 73% % avaient accès à un traitement antirétroviral. Ce taux d'accès reste faible dans beaucoup de pays d'Afrique. En Afrique de l'Ouest il varie entre 58–90% (1). Cependant la prise en charge thérapeutique des personnes vivant avec le VIH ne cesse de s'améliorer depuis plusieurs décennies grâce au développement de plusieurs molécules plus puissantes et mieux tolérées. Ces traitements et les différentes stratégies de lutte proposés ont permis une diminution importante de la morbidité et de la mortalité associée au VIH(2–4) (Gbocho ,2017; MOSSUS-ETOUNOU,2016 ; BRIVES, Charlotte,2015). L'infection à VIH est ainsi devenue une maladie chronique avec pour défi majeur l'observance au traitement comme pour toutes les pathologies chroniques(5) (LEPÈRE, P,2015). L'observance médicamenteuse se définit comme le rapport entre le nombre de prises médicamenteuses effectives sur une période donnée et le nombre de prise prescrites(6,7) (COTTIN, 2012) (SOBEL, 1997). Elle est déterminante pour une bonne efficacité thérapeutique. Dans le cas du VIH l'observance est requise à vie et donc nécessite une bonne intégration de l'exigence médicamenteuse (8) (OUMAR, A. A., 2016.). D'ailleurs l'objectif ambitieux et réaliste de l'ONUSIDA de voir une charge virale durablement supprimée chez 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ne pourra se faire sans une bonne stratégie d'amélioration de l'observance(9). C'est pourquoi La nécessité d'évaluer régulièrement l'observance thérapeutique des personnes vivant avec le VIH dans les structures de prise en charge s'impose.

En Côte d'Ivoire très peu d'étude ont été menée sur l'observance thérapeutique en matière de VIH/SIDA plus particulièrement dans les centres de prise en charge des ONGs. Pourtant des études sur cette problématique sont de véritables leviers pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Cette présente étude a pour objectif d'étudier les facteurs associés à l'observance thérapeutique des personnes suivies en Centre d'Assistance Socio-médical de Treichville de l'ONG Hope Worldwide.

Méthodes

Design et population d'étude

Il s'agit d'une étude transversale qui se déroulera du 15 septembre au 15 Octobre 2022 dans le Centre d'Assistance Socio médical de l'ONG Hope Worldwide situé à Treichville, dans la commune d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Elle inclura des personnes vivant avec le VIH quel que soit le sexe, âgées de 18 ans ou plus, sous antirétroviraux depuis au moins trois mois, suivies dans le centre et vues dans le centre lors d'une visite au cours de la période de l'étude, et qui après information donneront leur consentement.

Collecte des données : La collecte des données s'effectuera à l'aide d'un questionnaire Open Data Kit (ODK) intégré dans les dispositifs mobiles Android. Le questionnaire préalablement testé sera administré par trois personnes formées à ce type d'enquête. Chaque patient sera reçu à la fin du circuit de prise en charge. Ainsi après vérification des critères d'inclusion et explication de l'objectif de l'étude et après avoir obtenu et obtenu leur consentement éclairé, le questionnaire sera proposé aux participants. Ce questionnaire permettra de collecter les données suivantes : les caractéristiques sociodémographiques et économique, les données cliniques, biologiques thérapeutiques (schéma, début et durée du traitement antirétroviral), l'observance, fréquence de prise des comprimés, le partage du statut VIH, la perception du bénéfice d'une bonne observance.

Critère d'évaluation

La variable d'intérêt de notre étude est l'observance au traitement antirétroviral. Le ratio d'observance est calculé à partir du rapport entre le nombre de doses prises et le nombre de doses prescrites sur une semaine. Le nombre de doses d'antirétroviraux prises est obtenu à partir des déclarations des participants. Le ratio est exprimé en pourcentage. Une bonne observance thérapeutique se définit comme un ratio d'observance ≥ 95 % et une mauvaise observance si ce ratio est < 95 .

Analyse statistique des données

Les données seront importées et analysées avec le logiciel Stata 11. Les variables catégorielles seront présentées sous de fréquence absolue et de pourcentage, tandis que les variables continue seront présentées sous formes de médiane et d'intervalle interquartile (IIQ). Notre variable dépendante étant dichotomique, une comparaison des caractéristiques des participants entre les deux groupes sera réalisée avec le test de khi2 ou le test exact de Fischer pour les variables qualitatives et à l'aide du test de MannWhitney pour les variables quantitatives. Pour identifier les facteurs associés à l'observance au traitement antirétroviral, dans un premier temps, des modèles de régression logistique binaire univariée seront réalisés sur toutes les variables incluses dans cette analyse. Ainsi toutes les variables avec un p-valeur $\leq 0,25$ seront intégrées dans un modèle de régression logistique binaire multivariable. Une procédure de sélection pas à pas descendante sera utilisée pour obtenir le modèle final parcimonieux contenant uniquement les variables significatives dont le $p < 0,05$. Les résultats du modèle final seront présentés sous d'odd-ratio ajustés (ORa) avec des intervalles de confiance à 95 %. Un seuil de significativité de 5% sera utilisé pour toutes les analyses.

Considération éthique :

Le protocole sera soumis à l'approbation du Comité National d'Éthique de la Recherche. Les personnes interrogées seront toutes volontaires. Leur consentement oral sera préalablement obtenu après une présentation des objectifs de l'enquête et des bénéfices et attentes de leur participation.

RÉSULTATS ATTENDUS

- ✓ Proportion des patients non observant
- ✓ Facteurs associés à l'observance au traitement ARV

RÉFÉRENCES

1. ONUSIDA. Fiche d'information — Dernières statistiques sur l'état de l'épidémie de sida. Estimations épidémiologiques préliminaires de l'ONUSIDA 2021 [Internet]. 2021 [cited 2021 Jun 26]. Available from: <https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet>
2. Gbocho YA. La lutte contre le VIH/sida comme modèle de prise en charge des maladies en Afrique subsaharienne? *Sante Publique (Bucur)*. 2017;29(2):279–84.
3. Mossus-Etounou T, Essi M-JM, Isseini A, Souore-Sanda J, Pa'ana-Elemzo SB, Assala L-CB, et al. Évolution des Programmes Nationaux de Lutte Contre l'Infection à VIH et le Sida au Cameroun, de 2000 à 2015. *Health Sci Dis*. 2016;17(1).
4. Brives C, Marcis FL. Réimaginer des communautés?. Le traitement précoce contre le VIH/sida en Côte d'Ivoire. *Terrain Anthropol Sci Hum*. 2015;(64):84–103.
5. Lepère P, Milleliri J-M. Le traitement du VIH par les antirétroviraux dans les pays francophones à ressources limitées. *Médecine Santé Trop*. 2015;25(3):237–44.
6. Cottin Y, Lorgis L, Gudjoncik A, Buffet P, Brulliard C, Hachet O, et al. Observance aux traitements: concepts et déterminants. *Arch Cardiovasc Dis Suppl*. 2012;4(4):291–8.
7. Sobel A. Observance in the matter of health. *Presse Medicale Paris Fr* 1983. 1997;26(8):356–7.
8. Oumar AA, Katile D, Maiga B, Toure A, Drabo M, Togo B, et al. Evaluation de l'observance thérapeutique aux antirétroviraux chez l'enfant à Ségou, Mali. *Antropo*. 2016;(35):83–9.
9. Guyonvarch O, Vaillant L, Hanslik T, Blanchon T, Rouveix E, Supervie V. Prévenir le VIH par la PrEP: enjeux et perspectives. *Rev Médecine Interne*. 2021;42(4):275–80.
10. Yaya I, Landoh DE, Saka B, Wasswa P, Aboubakari A, N'Dri MK, et al. Predictors of adherence to antiretroviral therapy among people living with HIV and AIDS at the regional hospital of Sokodé, Togo. *BMC Public Health*. 2014;14(1):1–10.
11. Izizag BB, Situakibanza H, Kiazayawoko F, Nkodila A, Mafuta E, Lukanu P, et al. Déterminants de la non-observance au traitement antirétroviral chez l'adulte à Kinshasa. *Pan Afr Med J*. 2020;37.
12. Seraphin KP, Bongo GN, Guy KN. Factors Favoring Non-compliance of Treatment to People Living with HIV/AIDS in General Reference Hospital of Gbadolite, Nord Ubangi, Democratic Republic of the Congo. *J Complement Altern Med Res*. 2020;9–24.
13. Eholie SP, Tanon KA, Folquet-Amorissani M, Ouattara I, Aba YT, Traore-Ettiegne V, et al. Impact of access to antiretroviral therapy in Côte d'Ivoire. *Med Trop Rev Corps Sante Colon*. 2009;69(5):520–4.

14. MAHASSADI A, BATHAIX F, YH SK, DOFFOU S, BANGOURA D, ATTIA A. FACTEURS DE NON ADHÉRENCE AU TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL AU CHU DE YOPOUGON, ABIDJAN. *Rev Int Sc Méd* Vol. 2010;12(2):7–15.
15. Diabaté S, Alary M, Koffi CK. Determinants of adherence to highly active antiretroviral therapy among HIV-1-infected patients in Cote d'Ivoire. *Aids*. 2007;21(13):1799–803.
16. Rougemont M, Stoll BE, Elia N, Ngang P. Antiretroviral treatment adherence and its determinants in Sub-Saharan Africa: a prospective study at Yaounde Central Hospital, Cameroon. *AIDS Res Ther*. 2009;6(1):1–12.
17. Lanièce I, Ciss M, Desclaux A, Diop K, Mbodj F, Ndiaye B, et al. Adherence to HAART and its principal determinants in a cohort of Senegalese adults. *Aids*. 2003;17:S103–8.
18. Mayer KH, Stone VE. Strategies for optimizing adherence to highly active antiretroviral therapy: lessons from research and clinical practice. *Clin Infect Dis*. 2001;33(6):865–72.